

Рајко Раонић, Мастер правник,*

Докторанд Правног факултета

Универзитета у Крагујевцу,

Агенција за мирно рјешавње радних спорова

Црне Горе, Подгорица

Олгица Раонић, Мастер правник,**

Докторанд Правног факултета

Универзитета у Крагујевцу,

Управни суд Црне Горе, Подгорица,

Република Црна Гора

UDK: 35“20“

342.51:004

35.077.3:004.738.5

004.8:35

342.9

DOI: 10.5281/zenodo.19593698

ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У XXI ВИЈЕКУ

„Модерна управа значи уједно и крај дилетантизма у управљању. Она више није као некада, посао образовних аматера; по својим методама управа је у свјетским размјерама посао специјализираних стручњака.”

(Еуген Пусић)

Аутори у раду баве се изазовима пред којима се налази савремена јавна управа у XXI вијеку, са посебним фокусом на вишеслојну и убрзану трансформацију које произилазе из технолошких, друштвених, политичких и економских промјена глобалних размијера. Анализирају технолошку трансформацију (дигитализација и вјештачка интелигенција - AI) као нужне појаве које су глобалног карактера, које нису заобишле ни јавну управу која је незаобилазан фактор у креирању јавног мњења и самим тим један од индикатора квалитета живота грађана. Све снажнији захтјеви за транспарентношћу и етичким управљањем као и промјењени обрасци интеракције између државе и грађана, поставили су јавну управу пред изазов редефинисања својих функција, улога и институционалних капацитета. У таквом контексту, традиционални бирократски модели, засновани на хијерархији, формализму и ригидним процедурама, показују ограничену способност да одговоре на захтјеве савременог друштва које

* rajkoraonic@gmail.com

** olgica.perunicic@gmail.com

карактеришу динамичност, неизвјесност и висок степен међузависности. Примарни циљ истраживања јесте да идентификује и систематизује кључне изазове пред којима се јавна управа налази у XXI вијеку, те да се понуди концептуални оквир који ће њиховим обједињавањем послужити као основа за унапређење институционалне дјелотворности, ефикасности и легитимности. Аутори закључују да способност јавне управе да обезбједи дјелотворно, инклузивно и легитимно управљање и дјеловање више није само административно питање, већ постаје кључни фактор друштвене стабилности, економског развоја, демократске консолидације, а у коначници и мјера квалитета живота грађана.

Кључне ријечи: савремена јавна управа, дигитална трансформација управе, добро управљање, е-управа, административне реформе.

Rajko Raonić, LL.M.,

*PhD Candidate, Faculty of Law, University of Kragujevac,
Agency for Peaceful Resolution of
Labor Disputes of Montenegro, Podgorica*

Olgica Raonić, LL.M.,

*PhD Candidate, Faculty of Law, University of Kragujevac,
Administrative Court of Montenegro, Podgorica,
Republic of Montenegro*

Challenges of Modern Public Administration in the XXI Century

The authors address the challenges facing contemporary public administration in the 21st century, with specific reference to the multi-layered and accelerated transformation resulting from technological, social, political and economic changes of global proportions. The authors analyze technological transformation, including digitalization and artificial intelligence/AI as necessary global phenomena that have not bypassed public administration, which is an indispensable factor in creating public opinion and therefore one of the indicators of the citizens' quality of life. Due to the increasingly strong demands for transparency and ethical governance, as well as changed patterns of interaction between the state and citizens, public administration has encountered the challenge of redefining its functions, roles and institutional capacities. In such a context, traditional bureaucratic models, based on hierarchy, formalism and rigid procedures, show limited ability to respond to the modern society demands, which is characterized by dynamism, uncertainty and a high degree of interdependence. The primary goal of the research is to identify and systematize the key challenges facing public administration in the 21st century, and to offer a conceptual framework that will serve as a basis for improving institutional effectiveness, efficiency, and legitimacy. The authors conclude that the ability of public administration to ensure effective, inclusive, and legitimate governance and action is no longer just an administrative issue. It is becoming a key factor of social stability, economic development, democratic consolidation, and ultimately a measure of the citizens' quality of life.

Keywords: modern public administration, digital transformation of administration, good governance, e-administration, administrative reforms.